

УДК 378:37.014:37.011

Пономарьова Наталія

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету
професор кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-0172-8007>

УРАХУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

Анотація. Статтю присвячено встановленню можливостей закладу вищої педагогічної освіти щодо реалізації взаємодії із регіоном як фактору забезпечення відповідності підготовки майбутніх учителів його запитам. У зазначеному ракурсі проаналізовано досвід підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти на фізико-математичному факультеті ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Встановлено напрями урахування регіонального контексту у підготовці майбутніх учителів через модернізацію освітніх програм. Обґрунтовано, що підготовка майбутніх учителів має відбуватися у профільному закладі вищої освіти, унікальне освітнє середовище якого у тісній взаємодії із закладами та установами освіти регіону забезпечує умови для формування особистісно зрілого та фахово компетентного педагога сучасної української школи.

Ключові слова: підготовка майбутніх учителів; заклад вищої педагогічної освіти; середовище педагогічного університету; регіональний контекст; освітні програми.

Постановка проблеми. Підготовка майбутніх учителів – стратегічне завдання в умовах реформування системи освіти в Україні. За концепцією Нової української школи саме вчитель є тим агентом, який забезпечить перетворення української школи на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності країни [1]. Тому заклади вищої педагогічної освіти у зазначеному ракурсі мають виконати складне завдання формування педагогів, які будуть освіченими, компетентними,

висококваліфікованими фахівцями, громадянами, патріотами, інноваторами, носіями духовності і культури [2].

Для цього необхідно створити для майбутніх учителів особливе освітнє середовище, суттєвий вплив на яке матиме специфіка регіону, де працює заклад вищої педагогічної освіти.

Однією з ознак підготовки майбутніх учителів в українських закладах вищої педагогічної освіти є те, що переважна кількість здобувачів освіти одержує перший професійний педагогічний досвід саме в регіоні розташування закладу і, в подальшому, саме там працевлаштовується та вибудовує професійну кар'єру. Тому, з одного боку, заклад вищої освіти має підготувати випускників, які б задовольняли вимогам ринку праці в регіоні. А з іншого погляду, випускники мають бути готові до професійної діяльності та зростання передусім в умовах регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика забезпечення підготовки майбутніх учителів у закладах вищої педагогічної освіти представлена у дослідженнях таких українських вчених як В. Андрущенко, О. Глузман, О. Дубасенюк, О. Жерновникова, В. Кремень, К. Крутій, В. Луговий, О. Мещанінов, Н. Морзе, Н. Ничкало, В. Огнев'юк, Н. Олефіренко, О. Савченко, С. Сисоєва, О. Спирін, Є. Токарь, Л. Хомич, С. Шандрук, О. Чемерис, О. Чорна та багатьох інших.

Проте, питання розробки освітніх програм з підготовки майбутніх учителів, які б відповідали вимогам та викликам часу залишаються у переліку актуальних наукових розвідок та у колі першочергових інтересів освітньої практики.

Метою статті є встановлення основних напрямів врахування особливостей регіонального контексту у підготовці майбутніх учителів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід багаторічної роботи фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди засвідчує наявність низки можливостей для тісної співпраці закладу вищої педагогічної освіти у зазначеному ракурсі із закладами освіти регіону.

На фізико-математичному факультеті здійснюється підготовка майбутніх учителів за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями за спеціальностями та спеціалізаціями 014 Середня освіта (Фізика та астрономія, Математика, Хімія, Інформатика), а також за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Зауважимо, що випускники цих спеціальностей зараз користуються виключним попитом в освітньому секторі ринку праці. Складна ситуація з кадровим забезпеченням закладів середньої освіти в Україні в цілому спостерігалася ще до початку війни та пандемії – специфічність умов праці, невисока заробітна плата, неоднозначне ставлення громадськості та суспільства до педагогів, відсутність системної державної підтримки та інші фактори обумовлювали високу плинність педагогічних кадрів. Із повномасштабним вторгненням кадрова криза в освіті різко загострилася. Так, на сході країни, і, зокрема, на Харківщині, через вимушену масову міграцію населення, тимчасову окупацію територій, відсутність безпечних умов для життя та роботи тощо кадровий потенціал освіти регіону значно послабився. Станом на сьогодні є значна кількість відкритих вакансій педагогічних працівників в закладах середньої освіти, переважна більшість яких саме вчителі фізики, математики, хімії, інформатики.

Освітні програми до наведених спеціальностей, які пропонуються на фізико-математичному факультеті ХНПУ імені Г.С.Сковороди у своїх цілях відображають як стратегічні напрями реформування української системи освіти в цілому, так і враховують регіональні особливості, а також розроблялися із урахування перспективних напрямів розвитку освіти. На всі освітні програми було одержано позитивні відгуки стейкхолдерів, розміщені у відкритому доступі [3].

До складу проєктних груп освітніх програм запрошено висококваліфікованих представників закладів освіти, серед них І. Дьякова – директор Харківського ліцею №16, О. Ніколаєнко – директор Харківського ліцею №56, Ю. Єременко – директор Харківського фізико-математичного ліцею №27, С. Кузьменко –

заступник директора з навчально-виховної роботи Харківського ліцею №151, Т. Сайц – учитель хімії Харківського ліцею №141, О. Кравченко – учитель хімії Харківського ліцею ХФМЛ №27, С. Боровська – директор КЗ «Харківський палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області», С. Вольянська – кандидат педагогічних наук, начальник Управління Державної служби якості освіти у Харківській області [3].

Слід відзначити, що попри виклики часу співпраця та професійна комунікація проектних груп в останні два роки в умовах онлайн навіть дещо покращилася – завдяки платформам відеоконференцій подолано бар'єри відстані, за допомогою сервісів спільної віддаленої роботи оптимізовано роботу над документами, месенджери дозволили забезпечити оперативне спілкування (рис. 1).

Рис. 1. Робочі онлайн-зустрічі проектних груп освітніх програм

Саме через сприяння участі у роботі проектних груп освітніх програм фахівців-практиків модернізація освітніх програм відбувається у контексті реальних практичних запитів регіону.

Разом із тим, науково-педагогічні працівники фізико-математичного факультету мають і чималий власний особистий досвід професійної педагогічної діяльності в закладах середньої освіти регіону (рис. 2).

Досвід роботи викладачів педагогічного університету на посадах вчителів-предметників є вагомим чинником забезпечення ними належної методичної підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти з урахуванням практичних запитів регіону. Робота викладачів в закладах середньої освіти, яка сполучається із основною

професійною науково-педагогічною діяльністю, зміцнює глибинний зв'язок «педагогічний університет-школа», поглиблює змістовність підготовки, урізноманітнює її форми та методи.

Кафедра фізики і хімії 45%		Кафедра математики 55%		Кафедра інформатики 90%		Кафедра освітології та інноваційної педагогіки 95%			
Масич В.В.	1 р.	Жерновникова О.А.	5 р.	Олефіренко Н.В.	3 р.	Боярська-Хоменко А.В.	2 р.	Лупаренко С.Є.	1 р.
Винник О.Ф.	1,5 р.	Дейніченко Т.І.	4,5 р.	Пономарьова Н.О.	17 р.	Білик В.М.	1 р.	Попова О.В.	10 р.
Глейзер Н.В.	7 р.	Нелін Є.П.	6 р.	Андрієвська В.М.	3 р.	Борисенко Н.О.	3 р.	Рибалко Л.С.	4 р.
Малець Є.Б.	1 р.	Простакова Ю.С.	2 р.	Веприк С.А.	11 р.	Васильєва С.О.	1 р.	Собченко Т.М.	5 р.
Юрченко О.В.	5 р.	Дейніченко Г.В.	5 р.	Колгатіна Л.С.	2 р.	Денисенко А.О.	7 р.	Твердохліб Т.С.	7 р.
				Остапенко Л.П.	13 р.	Друганова О.М.	1 р.	Цапко А. М.	3 р.
				Шакуров Є.О.	4,5 р.	Зеленська Л.Д.	16 р.	Штефан Л. А.	3 р.
						Золотухіна С.Т.	2,5 р.	Ялліна В. Л.	4 р.
						Кін О.М.	1 р.		

Рис. 2. Досвід роботи в закладах середньої освіти регіону науково-педагогічних працівників кафедр фізико-математичного факультету (станом на 01 січня 2024 р.)

Взагалі співпраця із стейкхолдерами – один із основних напрямів роботи всіх кафедр фізико-математичного факультету, який ретельно планується та виконується. В умовах онлайн проводяться методичні семінари, відкриті лекції, вебінари, круглі столи, методичні конференції, консультування, майстер-класи тощо. Предметом обговорень виступають як окремі складові методичної системи предметного навчання, так і поточні проблеми забезпечення освітнього процесу. Фізико-математичний факультет продовжує пошук нових форм співпраці.

7 листопада 2023 року на за ініціативою кафедри інформатики відбувся відкритий круглий стіл «Освіта для дітей під час війни», спікеркою якого стала В. Кравцова, координатор проекту «СпівДія заради дітей» у місті Валки (Харківська область), учитель математики та інформатики (рис. 3).

Рис. 3. Круглий стіл «Освіта для дітей під час війни»

На круглому столі було презентовано проєкт «СпівДія заради дітей» та напрями його реалізації в Харківській області. Учасники обговорили особливості проєкту, можливості участі, перспективи розвитку. Було презентовано роботу регіонального центру змішаної освіти Сковорода-хаб та проєкти хабу від кафедр фізико-математичного факультету. За підсумками круглого столу на кафедрах ініційовано обговорення потреб у вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів до роботи із компенсації освітніх втрати учнів в умовах війни, долучення їх до психолого-педагогічної підтримки дітей та батьків із особливо небезпечних та тимчасово окупованих територій тощо.

21 квітня 2023 року на базі кафедри математики було вперше проведено Всеукраїнський круглий стіл «Актуальні питання математики та методики її викладання», організацію якого представники математичних кафедр педагогічних університетів Харкова, Києва, Кривого Рогу та Тернополя (рис.4). На круглому столі були заслухані та обговорені доповіді щодо досвіду регіонів у впровадженні продуктивних підходів до вивчення математики та підготовки майбутніх учителів для сучасної цифровізованої школи.

До участі у всіх заходах завдяки можливості онлайн-підключення всіляко заохочуються та долучаються здобувачі вищої педагогічної освіти всіх рівнів та спеціальностей.

Рис. 4. Засідання круглого столу «Актуальні питання математики та методики її викладання»

Відповідно до освітніх програм, підготовка майбутніх учителів передбачає низку практик – безперервна пропедевтична педагогічна, практика в закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти, педагогічна практика в закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти, організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, педагогічна практика в закладах фахової та профільної освіти, науково-дослідна практика, науково-педагогічна практика, виробнича практика та інші [3].

Активна взаємодія із базами практик, кількість яких на фізико-математичному факультеті перевищує 25, дозволяє оперативно вносити необхідні корективи до підготовки майбутніх учителів.

Наприклад, усвідомлення реалій онлайн-навчання в регіоні спричинило невідкладне оновлення методики навчання студентів предметним дисциплінам з використанням широкого кола цифрових ресурсів. З урахуванням потреби регіону було розроблено вибіркові навчальні дисципліни для майбутніх учителів математики з підготовки школярів до участі у турнірах, конкурсах, олімпіадах. На запити закладів освіти забезпечили більш широке використання завдань практичної направленості у підготовці майбутніх вчителів фізики та хімії. Було підсилено зміст окремих тем методики навчання інформатики, пов'язаних із інструментарієм формульовального оцінювання, сучасних засобів обліку успішності тощо. Досвід практик спричинив уточнення і змісту деяких завдань з виробничої практики магістрантів-освітологів в Державній службі якості освіти

реалізації своєрідної форми дуальної освіти. З іншого боку, набутий досвід здобувачі вищої педагогічної освіти можуть відобразити у практико-зорієнтованій тематиці науково-дослідної роботи та у апробації її результатів, а врешті продуктивно вибудувувати власну індивідуальну навчальну траєкторію.

Окрім закладів середньої освіти, колектив фізико-математичного факультету налагоджує співпрацю і з професійними об'єднаннями.

Так, у 2022 році факультетом було підписано меморандум про співпрацю із Kharkiv IT Cluster з метою підвищення рівня обізнаності молодих педагогів у сучасних інформаційних технологіях та у структурі ІТ-сфери; створення найбільш сприятливих умов для забезпечення готовності майбутніх учителів до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності; формування цілісної взаємодії між закладами освіти та ІТ-сферою [4]. Завдяки цьому викладачі та здобувачі освіти мають можливість долучатися до стажувань та програм підвищення кваліфікації від провідних ІТ-компаній регіону. За підсумками взаємодії відбувається регулярний перегляд змісту фахової предметної підготовки майбутніх учителів інформатики – у відповідь на сучасні тенденції та виклики розвитку ІТ-галузі.

Співробітники факультету є активними учасниками і громадського об'єднання «Міжнародна асоціація дослідників з дидактики математики» [5]. Участь у роботі об'єднання дозволяє відслідковувати актуальні тенденції та досвід розвитку методичної системи навчання математики, які ураховуються у перегляді методичної складової підготовки майбутніх учителів математики.

Фізико-математичний факультет активно підтримує роботу регіонального центру змішаної освіти «Сковорода-хаб» ХНПУ імені Г.С. Сковороди (рис. 6) [6].

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Рис. 6. Проекти фізико-математичного факультету у Сковорода-хаб

Загальною метою проектів Сковорода-хаб є підвищення якості освіти на Харківщині в умовах сучасних викликів (перехід на дистанційне навчання в умовах пандемії та війни), надання допомоги дітям і дорослим, сприяння їх особистісного розвитку, створення платформи для подолання освітніх втрат учасників освітнього процесу в регіоні (рис. 7) [6].

Рис. 7. Спікери першого офлайн-заняття зі STEM-освіти-проф. Є. Малець та студент 1-го курсу В. Меренков

Так у II семестрі 2022/2023 навчального року було запроваджено онлайн-проекти: «STEM-освіта для всіх», «Підготовка до НМТ з математики – 2023», «Оглядові предметні заняття «НМТ– 2023», «Цифрова грамотність для всіх». На 2023/2024 навчальний рік для школярів заплановано оновлені онлайн-цикли «Цифрова грамотність для всіх», «Підготовка до НМТ-2024 з математики», «Шкільні демонстрації з фізики та хімії», а також офлайн: проєкт «STEM-освіта для всіх» та експрес-курси з інформатики. З освіти дорослих

проведено «Педагогічні вікенди» (для викладачів ЗВО) та заплановано підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільної освіти «Педагогіка позашкілля» [6].

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Таким чином, можна виокремити наступні напрями урахування регіонального контексту у підготовці майбутніх учителів:

- оновлення переліку та змісту програмних компетентностей за освітніми програмами;
- оновлення програмних результатів навчання за освітніми програмами;
- оновлення освітніх компонентів освітніх програм;
- розширення переліку дисциплін вільного вибору для здобувачів освіти;
- уточнення тематики індивідуальної та самостійної роботи здобувачів освіти;
- модернізація навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

Підготовка майбутніх учителів має відбуватися у профільному закладі вищої освіти, унікальне освітнє середовище якого у тісній взаємодії із закладами та установами освіти регіону забезпечує умови для формування особистісно зрілого та фахово компетентного педагога сучасної української школи.

Список використаних джерел

1. Концепція «Нова українська школа». URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>
2. Політика у сфері якості ХНПУ імені Г. С. Сковороди. URL: <http://hnpu.edu.ua/uk/polityka-u-sferi-yakosti>
3. Освітні програми ХНПУ імені Г. С. Сковороди. URL: <http://smc.hnpu.edu.ua/osvitni-prohramy>
4. Kharkiv IT Cluster. Проекти. URL: <https://it-kharkiv.com/projects/>
5. ГО «Міжнародна асоціація дослідників з дидактики математики». URL: https://www.facebook.com/MathDidactics?locale=uk_UA

6. Скворода-хаб. Проекти. URL: <https://sites.google.com/hnpu.edu.ua/khnpu-eduhub/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80>

CONSIDERING THE REGIONAL CONTEXT IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS

Ponomarova N.

Abstract. The article is devoted to establishing the possibilities of the institution of higher pedagogical education regarding the implementation of interaction with the region as a factor of ensuring compliance of the training of applicants of higher pedagogical education with its demands. The experience of training future teachers at the Faculty of Physics and Mathematics of H.S. Skovoroda KhNPU was analysed in this perspective. Directions for taking into account the regional context in the training of future teachers through the modernization of educational programs have been established. It is justified that the training of future teachers should take place in a specialized institution of higher education, the unique educational environment of which, in close cooperation with educational institutions and institutions of the region, provides conditions for the formation of a personally mature and professionally competent teacher of a modern Ukrainian school.

Keywords: training of future teachers; institution of higher pedagogical education; the environment of a pedagogical university; regional context; educational programs.